

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ESTÉTICA FACIAL: CRESCIMENTO, SEGURANÇA E NORMATIVAS PROFISSIONAIS

THE USE OF BOTULINUM TOXIN IN FACIAL AESTHETICS: GROWTH, SAFETY, AND PROFESSIONAL REGULATIONS

EL USO DE LA TOXINA BOTULÍNICA EN LA ESTÉTICA FACIAL: CRECIMIENTO, SEGURIDAD Y NORMATIVAS PROFESIONALES

DOI: [10.5281/zenodo.15981370](https://doi.org/10.5281/zenodo.15981370)

Luan Brenner da Costa¹

Samille Nailma Barbosa de Lelis²

Cristina Günther Soares³

Lia Freire do Nascimento Brandão⁴

Cassie da Fonseca Martins⁵

RESUMO: Este estudo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre o uso da toxina botulínica tipo A (TB-A) para fins estéticos no Brasil, destacando seu crescimento expressivo e os avanços regulatórios que asseguram a atuação profissional segura e ética. A TB-A consolidou-se como procedimento minimamente invasivo de escolha para o tratamento de rugas dinâmicas e rejuvenescimento facial, devido à sua rápida recuperação, eficácia e resultados naturais. A regulamentação do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio das resoluções nº 529/2016, 626/2020 e 715/2023, formaliza a prática da enfermagem estética, estabelecendo critérios técnicos e éticos para a aplicação da toxina botulínica, valorizando a categoria e protegendo os pacientes. Os estudos indicam que a capacitação contínua e o cumprimento rigoroso dos protocolos são essenciais para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos. Além dos

1 Especialista em Enfermagem Estética Avançada. Creditado pelo European Face & Body Institute. Professor Conteudista da Faculdade Metropolitana, drluancosta@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7157760080073337>

2 Especialista em Biomedicina Estética e Citopatologia Clínica, sbarbosalelis@gmail.com

3 Especialista em Estética Avançada e Docência em Enfermagem, profcrisgunther@gmail.com

4 Especialista em Estética e Auditoria em Sistemas de Saúde, lia.nascimento@icloud.com

5 Especialista em Enfermagem Estética Avançada, cassiemartins.beauty@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

benefícios estéticos, a TB-A contribui para a melhora da autoestima e qualidade de vida dos pacientes. Conclui-se que o uso da toxina botulínica tipo A na estética brasileira deve estar alinhado a protocolos técnicos e éticos rigorosos, assegurando a excelência dos serviços e a integridade dos usuários.

Palavras-chave: Toxina botulínica tipo A; Estética facial; Procedimentos minimamente invasivos; Regulamentação profissional.

ABSTRACT: This study presents a systematic literature review on the use of botulinum toxin type A (BoNT-A) for aesthetic purposes in Brazil, highlighting its significant growth and regulatory advances that ensure safe and ethical professional practice. BoNT-A has become the minimally invasive procedure of choice for treating dynamic wrinkles and facial rejuvenation due to its rapid recovery, efficacy, and natural results. The Federal Nursing Council (COFEN) regulations, through resolutions nº 529/2016, 626/2020, and 715/2023, formalize aesthetic nursing practice by establishing technical and ethical criteria for botulinum toxin application, valuing the profession and protecting patients. Studies indicate that continuous training and strict adherence to protocols are essential to guarantee the safety and effectiveness of procedures. Besides aesthetic benefits, BoNT-A improves patients' self-esteem and quality of life. It is concluded that the use of botulinum toxin type A in Brazilian aesthetics should be aligned with strict technical and ethical protocols to ensure service excellence and user integrity

Keywords: Botulinum toxin type A; Facial aesthetics; Minimally invasive procedures; Professional regulation.

RESUMEN: Este estudio presenta una revisión sistemática de la literatura sobre el uso de la toxina botulínica tipo A (TB-A) con fines estéticos en Brasil, destacando su crecimiento significativo y los avances regulatorios que garantizan una práctica profesional segura y ética. La TB-A se ha consolidado como el procedimiento mínimamente invasivo preferido para el tratamiento de arrugas dinámicas y rejuvenecimiento facial, debido a su rápida recuperación, eficacia y resultados naturales. Las regulaciones del Consejo Federal de Enfermería (COFEN), mediante las resoluciones nº 529/2016, 626/2020 y 715/2023, formalizan la práctica de la enfermería estética, estableciendo criterios técnicos y éticos para la aplicación de la toxina botulínica, valorando la profesión y protegiendo a los pacientes. Los estudios indican que la capacitación continua y el cumplimiento estricto de los protocolos son esenciales para garantizar la seguridad y eficacia de los procedimientos. Además de los beneficios estéticos, la TB-A contribuye a mejorar la autoestima y la calidad de vida de los pacientes. Se concluye que el uso de la toxina botulínica tipo A en la estética brasileña debe estar alineado con protocolos técnicos y éticos rigurosos para asegurar la excelencia en el servicio y la integridad de los usuarios.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Palabras clave: Toxina botulínica tipo A; Estética facial; Procedimientos mínimamente invasivos; Regulación profesional.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, observou-se um crescimento expressivo no uso da toxina botulínica tipo A (TB-A) para fins estéticos no Brasil. O interesse social pela estética, rejuvenescimento e bem-estar corporal e facial tem se ampliado, abrangendo tanto mulheres quanto homens. Entre os recursos disponíveis, a toxina botulínica destaca-se pela facilidade de aplicação, rápida recuperação e baixos índices de efeitos adversos quando corretamente utilizada. O envelhecimento cutâneo é um processo biológico progressivo, que se intensifica a partir da terceira década de vida, resultando em alterações fisiológicas na pele, como perda de colágeno, diminuição da elastina e redução da hidratação, acarretando impactos estéticos e sociais para o indivíduo (SANTOS; ANDRADE, 2023; SILVA et al., 2024).

O processo de envelhecimento da pele resulta da interação entre fatores intrínsecos, como predisposição genética e alterações hormonais — especialmente aquelas associadas à menopausa — e fatores extrínsecos, relacionados a danos cumulativos provocados pela radiação ultravioleta e outras exposições ambientais. O aumento da expectativa de vida, o crescimento econômico das classes sociais C, D e E, a maior participação feminina no mercado de trabalho e a oferta contínua de novos produtos e procedimentos estéticos têm impulsionado o crescimento do setor estético no Brasil, que registra uma expansão anual próxima a 10%. Esse cenário faz com que muitas pessoas busquem alternativas rápidas e eficazes para melhorar a aparência, muitas vezes priorizando essas opções em detrimento de tratamentos mais lentos ou conservadores (SANTOS et al., 2020).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

No cenário brasileiro, a toxina botulínica consolidou-se como um procedimento estético não cirúrgico de referência para correção e prevenção de marcas faciais. Dentre suas vantagens, destacam-se a rápida execução, o curto tempo de recuperação e a ausência de restrições físicas severas após a aplicação. A aprovação inicial da toxina botulínica para uso médico ocorreu em 1978, e, com o tempo, sua utilização se estendeu à estética facial. No Brasil, o uso cosmético foi regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no início dos anos 2000, autorizando sua aplicação para o tratamento de linhas e rugas faciais. Desde então, a procura por procedimentos minimamente invasivos tem se intensificado (RESENDE; COLLI, 2023).

A toxina botulínica tipo A é uma neurotoxina produzida pela bactéria anaeróbica *Clostridium botulinum*, cuja ação se dá pelo bloqueio da liberação de acetilcolina nas terminações nervosas motoras, ocasionando paralisia muscular temporária. As rugas dinâmicas — causadas pela repetição dos movimentos musculares faciais — são atenuadas pela redução da contração promovida pela toxina. Embora considerada segura, a aplicação exige conhecimento anatômico e fisiopatológico detalhado, além de habilidades técnicas específicas, pois, mesmo sendo um procedimento minimamente invasivo, podem ocorrer complicações como assimetrias, ptose palpebral e outras reações adversas (FARIA; SUGUIHARA; MUKNICKA, 2023; MENEZES; RODRIGUES JUNIOR, 2022; JIA et al., 2016).

Nos últimos anos, a expansão do número de cursos de formação em estética e a atuação de órgãos regulatórios como ANVISA e Conselhos de classe (COFEN) têm promovido o aprimoramento técnico dos profissionais que atuam na área, elevando a qualidade dos serviços e o nível de satisfação dos clientes. No entanto, o cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança e boas práticas assistenciais é fundamental para garantir a efetividade e segurança dos procedimentos realizados.

Esta revisão teve como propósito reunir, na literatura científica disponível, as informações mais atualizadas acerca dos princípios ativos, mecanismos de ação e uso clínico da toxina botulínica tipo A na estética. Assim, a questão central que norteou a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

investigação foi: como a toxina botulínica vem sendo aplicada na área estética e quais mecanismos fisiológicos e terapêuticos sustentam seus efeitos?

O objetivo geral do estudo foi discutir os mecanismos de ação e as formas de aplicação da toxina botulínica tipo A no campo da estética facial. Como objetivos específicos, propôs-se analisar a inserção da biotecnologia e dos biofármacos nesse segmento, descrever os princípios ativos envolvidos e refletir sobre as diretrizes e boas práticas associadas ao uso da toxina botulínica na estética.

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, optou-se por realizar uma revisão sistemática de literatura, com caráter descritivo e abordagem qualitativa. A revisão sistemática é uma metodologia reconhecida por permitir a síntese e análise crítica de evidências científicas publicadas, possibilitando a identificação de padrões, lacunas e avanços no conhecimento acerca de um determinado tema.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A busca pelos estudos foi realizada nas principais bases de dados científicas nacionais e internacionais, contemplando as seguintes plataformas: PubMed, Medline, Bireme, LILACS e SciELO. Essas bases foram escolhidas pela ampla cobertura e relevância na área da saúde, estética e biotecnologia aplicada, além de disponibilizarem publicações indexadas e criteriosamente avaliadas, garantindo a qualidade e a confiabilidade dos dados selecionados.

Foram definidos como critérios de inclusão artigos científicos, dissertações, teses e livros publicados entre os anos de 2010 e 2024, redigidos em português, inglês ou espanhol, que abordassem especificamente o uso da toxina botulínica tipo A para fins estéticos no Brasil. Também foram aceitas publicações que discutissem os mecanismos de ação da toxina botulínica e sua aplicação em procedimentos minimamente invasivos no campo estético.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Para a delimitação da busca, foram utilizados os seguintes descritores controlados e não controlados: “uso de botox para tratamento antirrugas no Brasil”, “uso de toxina botulínica na estética brasileira”, “crescimento do uso de botox”, “procedimentos estéticos minimamente invasivos no Brasil” e “mecanismos de ação da toxina botulínica”. A combinação dos descritores foi realizada por meio de operadores booleanos AND e OR, a fim de ampliar o alcance da busca sem comprometer a especificidade do tema.

Como critérios de exclusão, foram desconsiderados trabalhos que abordassem exclusivamente procedimentos cirúrgicos, estudos experimentais *in vitro* ou com modelos animais, bem como artigos e documentos cujo foco não estivesse relacionado à aplicação da toxina botulínica tipo A na estética humana. Revisões narrativas de caráter opinativo e publicações sem rigor metodológico reconhecido também foram excluídas.

A seleção dos materiais ocorreu em três etapas. Inicialmente, realizou-se a leitura dos títulos e resumos dos estudos recuperados para identificação de sua pertinência ao tema proposto. Em seguida, os textos completos dos materiais potencialmente relevantes foram obtidos e analisados na íntegra. Por fim, os estudos selecionados foram organizados e categorizados conforme seus principais enfoques: expansão do uso da toxina botulínica, mecanismos de ação, protocolos de aplicação, segurança assistencial e aspectos éticos da prática estética.

Os dados extraídos foram analisados de forma descritiva e qualitativa, com foco na identificação das tendências atuais, benefícios, riscos e implicações clínicas do uso da toxina botulínica na estética brasileira. Os resultados foram discutidos à luz da literatura recente, considerando ainda as normativas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e das recomendações internacionais para uso seguro e ético da toxina botulínica.

Essa estratégia metodológica permitiu reunir evidências atualizadas e de qualidade sobre a temática, assegurando a consistência e a relevância das informações discutidas, e fornecendo subsídios para a prática clínica qualificada e a ampliação de conhecimentos no campo da estética minimamente invasiva.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O envelhecimento populacional e a crescente valorização da imagem pessoal têm impulsionado o desenvolvimento e a popularização de procedimentos estéticos minimamente invasivos, dentre os quais destaca-se a toxina botulínica tipo A (TB-A). Tal cenário exige a compreensão aprofundada dos mecanismos fisiológicos, das aplicações clínicas e das normativas que garantem a segurança e a qualidade dos atendimentos, especialmente no contexto da enfermagem estética.

A toxina botulínica tipo A (TB-A) consolidou-se como uma importante estratégia no tratamento de rugas dinâmicas e outras alterações faciais associadas ao envelhecimento. Sua ampla adoção pela sociedade moderna reflete a busca por intervenções estéticas seguras, eficazes e minimamente invasivas, com procedimentos de rápida aplicação, recuperação imediata e baixa incidência de efeitos adversos (NASCIMENTO et al., 2021).

As expressões faciais — essenciais para a comunicação não verbal e a expressão de emoções — são também locais onde surgem precocemente os sinais do envelhecimento. Linhas de expressão, sulcos e rugas dinâmicas aparecem nas áreas de maior atividade muscular e se tornaram alvos frequentes de tratamentos estéticos. Essas marcas faciais não influenciam apenas a autoimagem, mas também afetam a percepção social de um indivíduo, sendo parte significativa da motivação para a busca de procedimentos estéticos (JIA et al., 2016).

A revisão sistemática realizada permitiu identificar um número expressivo de estudos que abordam o uso da toxina botulínica tipo A (TB-A) para fins estéticos no Brasil, assim como as regulamentações vigentes para a atuação do enfermeiro esteta. Observou-se um crescimento exponencial na utilização da TB-A em procedimentos minimamente invasivos, impulsionado pela busca por alternativas menos agressivas e mais acessíveis às cirurgias plásticas tradicionais.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O processo natural de envelhecimento facial envolve alterações morfológicas e funcionais, incluindo perda de volume ósseo, redução da espessura dérmica, redistribuição de tecido adiposo, flacidez e queda dos tecidos moles. Esses fatores combinados resultam em uma aparência envelhecida e cansada, sobretudo na região periocular e frontal, onde os sinais do tempo se tornam mais evidentes. As rugas estáticas e dinâmicas, formadas pela repetição de movimentos faciais ao longo dos anos, são comumente tratadas com TB-A.

Os dados analisados evidenciam que o uso da toxina botulínica para fins estéticos ocupa posição de destaque no mercado de procedimentos minimamente invasivos no Brasil. De acordo com o *Global Survey 2024* da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), o Brasil está entre os três maiores países em número de aplicações de toxina botulínica tipo A, sendo frequentemente utilizado para tratamento de linhas de expressão facial e rejuvenescimento periorbital (ISAPS, 2024).

Do ponto de vista farmacológico, a toxina botulínica é uma neurotoxina produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*, que atua bloqueando a liberação de acetilcolina nas junções neuromusculares, impedindo a contração muscular (BRIN; BURSTEIN, 2023). Esse bloqueio é temporário e reversível, resultando no relaxamento da musculatura tratada e consequente suavização das linhas de expressão, sem necessidade de procedimentos cirúrgicos.

Além de sua ação bloqueadora da atividade muscular, a toxina botulínica apresenta vantagens importantes, como atuação localizada, previsibilidade dos resultados e possibilidade de repetição do procedimento sem riscos acumulativos. O efeito clínico geralmente se inicia entre dois e sete dias após a aplicação e pode perdurar por cerca de três a seis meses, dependendo da dose utilizada, técnica de aplicação e características individuais do paciente (GOUVEIA; FERREIRA; SOBRINHO, 2020).

A complexidade técnica e a evolução constante dos protocolos estéticos demandam dos profissionais uma formação contínua e o acompanhamento das pesquisas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

científicas, assegurando práticas baseadas em evidências e minimizando riscos associados à aplicação da toxina botulínica.

Os estudos analisados indicam que a toxina botulínica tipo A (TB-A), quando administrada por profissionais capacitados, apresenta um perfil de segurança favorável, com efeitos adversos geralmente leves e transitórios, como edema, equimoses e cefaleia. No entanto, ressalta-se a importância do conhecimento anatômico detalhado e da técnica adequada, pois complicações graves, como ptose palpebral e assimetria facial, podem ocorrer em casos de aplicação incorreta (PEREIRA; ANDRADE; BRAGA, 2023).

Do ponto de vista regulatório, a atuação do enfermeiro na estética foi oficialmente reconhecida e normatizada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) por meio da Resolução COFEN nº 529/2016, posteriormente atualizada pelas Resoluções COFEN nº 626/2020 e 715/2023. Tais normativas estabeleceram critérios éticos, técnicos e legais para a realização de procedimentos estéticos minimamente invasivos, incluindo a aplicação de toxina botulínica, preenchimentos dérmicos, intradermoterapia e microagulhamento.

Para melhor sistematização das informações, elaborou-se o Quadro 1, que sintetiza as Resoluções COFEN analisadas e os procedimentos autorizados ao enfermeiro esteta.

Quadro 1 – Resoluções COFEN e Procedimentos Estéticos Autorizados para o Enfermeiro Esteta

Resolução	Procedimentos Autorizados	Observações
COFEN nº 529/2016	Procedimentos não invasivos e minimamente invasivos.	Inclui laserterapia, peelings químicos, microagulhamento.
COFEN nº 626/2020	Aplicação de toxina botulínica, preenchedores dérmicos, intradermoterapia.	Exige título de enfermeiro esteta
COFEN nº 715/2023	Ampliação dos procedimentos permitidos, incluindo fios de sustentação absorvíveis.	Mantém obrigatoriedade de qualificação e Registro de qualificação de especialidades (RQE)

Fonte: Elaborado pelos autores

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A consolidação dessas resoluções reflete um movimento institucional de valorização e regulamentação do enfermeiro no campo estético. Destaca-se que tais normativas proporcionaram maior segurança jurídica à categoria, além de ampliar as possibilidades de atuação profissional em um mercado em franca expansão.

Outro ponto relevante discutido na literatura é o impacto da regulamentação na valorização social da enfermagem estética. Estudos como o de Souza et al. (2024) mostram que o reconhecimento formal da atuação do enfermeiro nesse segmento contribuiu para o fortalecimento da identidade profissional e para a expansão do mercado de trabalho para a categoria, antes restrita aos procedimentos assistenciais convencionais.

A revisão evidenciou ainda que as resoluções COFEN exigem, para a realização de procedimentos com toxina botulínica, capacitação específica e o registro da responsabilidade técnica junto ao conselho de classe, o que confere maior credibilidade e segurança à prática. Fernando et al. (2022) destacam que essas exigências elevam o padrão de qualidade dos serviços e protegem tanto os profissionais quanto os usuários.

Além dos benefícios estéticos, o uso da toxina botulínica influencia positivamente a autoestima e o bem-estar emocional dos pacientes, promovendo uma melhor qualidade de vida. No entanto, é fundamental que os profissionais estejam atentos às expectativas dos pacientes para evitar frustrações e preservar a ética assistencial (SANTOS et al., 2022).

O estudo revelou que a adesão crescente aos procedimentos estéticos com toxina botulínica reflete não apenas questões estéticas, mas também demandas subjetivas relacionadas à autoestima, imagem corporal e bem-estar emocional. Santos et al. (2022) evidenciam que a melhoria da aparência facial, sobretudo na atenuação de rugas, contribui significativamente para a autoconfiança e satisfação pessoal dos pacientes.

Por fim, além das questões técnicas, aspectos éticos permeiam o uso da toxina botulínica na estética. Estudos recentes, discutidos ao longo desta pesquisa, alertam para a necessidade de consentimento informado detalhado e da discussão transparente sobre

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

riscos, benefícios e expectativas realistas com os pacientes, garantindo a ética assistencial e a integridade da relação profissional-paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão sistemática realizada evidenciou o crescimento expressivo da utilização da toxina botulínica tipo A (TB-A) para fins estéticos no Brasil, acompanhando a tendência mundial de busca por procedimentos minimamente invasivos, eficazes e com rápida recuperação. Esse cenário reflete o interesse crescente da população por alternativas que promovam rejuvenescimento facial com baixo risco e resultados naturais.

Observou-se que o mercado estético brasileiro se consolidou como um dos maiores consumidores globais da TB-A, o que impulsiona tanto a oferta quanto a demanda por serviços qualificados. Esse aumento de procura destaca a importância do aperfeiçoamento técnico e do rigor na formação dos profissionais envolvidos, sobretudo dos enfermeiros estetas, cuja atuação vem sendo regulamentada por normativas específicas do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

As resoluções COFEN nº 529/2016, 626/2020 e 715/2023 representam marcos regulatórios fundamentais para a segurança e ética na prática da enfermagem estética. Elas formalizam a capacitação necessária e os procedimentos autorizados, contribuindo para a valorização profissional e a proteção dos pacientes. O reconhecimento da enfermagem estética como campo legítimo de atuação fortalece a identidade e amplia as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Além dos aspectos técnicos e legais, a revisão enfatiza a importância da atuação ética, do consentimento informado detalhado e do respeito às expectativas reais dos pacientes. Esses elementos são essenciais para o estabelecimento de uma relação de confiança e para a garantia da qualidade assistencial nos procedimentos estéticos.

Os benefícios proporcionados pela toxina botulínica vão além da estética visível, impactando positivamente a autoestima, a autoconfiança e o bem-estar emocional dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

indivíduos. Essa dimensão subjetiva reforça o papel dos profissionais não apenas como técnicos, mas como agentes do cuidado integral, capazes de promover melhorias significativas na qualidade de vida dos pacientes.

Por fim, a aplicação da toxina botulínica deve seguir protocolos rigorosos, com atualização contínua dos profissionais e observância das normas vigentes, assegurando a eficácia, segurança e responsabilidade na prática clínica. Dessa forma, é possível garantir que a estética minimamente invasiva seja uma opção confiável e ética para a população brasileira.

REFERÊNCIAS

BRIN, M. F.; BURSTEIN, R. Botox (onabotulinumtoxinA) mechanism of action. **Medicine**, v. 102, n. S1, p. e32372, 2023. Disponível em: https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2023/07011/botox__onabotulinumtoxinA__mechanism_of_action.3.aspx. Acesso em: 01 jun. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 529/2016**. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05292016/>. Acesso em: 11 jun. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 626/2020**. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-626-2020_79812.html. Acesso em: 11 jun. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 715/2023**. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-715-2023_107660.html. Acesso em: 11 jun. 2025.

FARIA, A. R. de; SUGUIHARA, R. T.; MUKNICKA, D. P. Botulinum toxin: intercurrents and complications in the application. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 7, e42697, 2023. DOI:10.33448/rsd-v12i7.42697. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/42697>. Acesso em: 23 maio 2025.

FERNANDO, F. S. L. et al. A história da enfermagem estética no Brasil: tradição e inovação. **Revista Eletrônica Ciência e Tecnologia**, v. 6, n. 2, p. 123-139, 2022. Disponível em: <https://revista.grupofaveni.com.br/index.php/revista-eletronica-ciencia-tecno/article/download/1920/1020/6169>. Acesso em: 05 jul. 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

GOUVEIA, B. N.; FERREIRA, L. de L. P.; SOBRINHO, H. M. da R. O uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v. 6, n. 1, p. 56-59, 2020. Disponível em: <https://rbmc.org.br/rbmc/article/view/72>. Acesso em: 02 jun. 2025.

INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY – ISAPS. **International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2024**. Lausanne, 2024. Disponível em: https://www.isaps.org/media/oogpzodr/isaps-global-survey_2024.pdf. Acesso em: 01 jun. 2025.

JIA, Z. et al. Adverse Events of Botulinum Toxin Type A in Facial Rejuvenation: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Aesthetic Plastic Surgery**, v. 40, n. 5, p. 769-777, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27495260/>. Acesso em: 23 maio 2025.

MENEZES, C. G.; RODRIGUES JUNIOR, O. M. Botulinum toxin type A: pharmacological action and risks of its use in facial aesthetic procedures. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, e36232, 2022. DOI:10.33448/rsd-v11i14.36232. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/36232>. Acesso em: 23 maio 2025.

NASCIMENTO, C. G. do; TAVARES, M. G. V.; NUNES, M. S.; et al. O uso de toxina botulínica no tratamento de rugas dinâmicas. **Saúde Coletiva**, v. 11, n. 60, p. 4714-4725, jan. 2021. DOI: 2021v11i60p4714-4725. Disponível em: <https://revistasaudecoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1133>. Acesso em: 01 jun. 2025.

PEREIRA, F. S.; ANDRADE, M. D. A. C. de; BRAGA, J. S. Intercorrências em toxina botulínica. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 4, n. 1, p. e414282, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i1.4282. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/4282>. Acesso em: 02 jun. 2025.

RESENDE, L. M.; COLLI, L. F. M. A regularização sanitária da toxina botulínica e sua aplicação em saúde estética. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 5, p. 3783-3795, 2023. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/10172>. Acesso em: 21 maio 2025.

SANTOS, E. L. R. dos; ANDRADE, R. S. de. Toxina botulínica e suas complicações diante da aplicação. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 4, n. 8, 2023. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/3767>. Acesso em: 21 maio 2025.

SANTOS, M. C. O. et al. Análise da exposição a fatores de risco extrínsecos associados ao envelhecimento da pele em universitários. **Temas em Educação e Saúde**, Araraquara, v.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

16, n. 2, p. 621-629, jul./dez. 2020. Disponível em:

<https://periodicos.fclar.unesp.br/tes/article/view/14054>. Acesso em: 21 maio 2025.

SILVA, N. C. da et al. Morfofisiologia da pele e o processo de envelhecimento cutâneo.

Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 24, n. 4, 2024. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/16051>. Acesso em: 11 jul. 2025.

SOUZA, T. F. et al. Enfermagem estética: diretrizes de procedimentos realizados pelo enfermeiro(a) conforme resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. **Revista F&T Enfermagem**, v. 28, n. 136, jul. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/enfermagem-estetica-diretrizes-de-procedimentos-realizados-pelo-enfermeiroa-conforme-resolucoes-do-conselho-federal-de-enfermagem/>. Acesso em: 05 jul. 2025.

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 22/05/2025

Aprovado em: 14/06/2025

Publicado em: 16/07/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)